

“EURONEWS” ТЕЛЕКАНАЛИ ГЛОБАЛ АХБОРОТ
ТЕЛЕНАМОҚЛАРИ ТИЗИМИДА

Мамадаминова Шахноза

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси “Dunyo bo`ylab” DM
телеканаллари муҳаррири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196886>

Abstract

Журналистика ҳозир, айна шу кунда кишиларни қизиқтирган, ўйлантирган, ташвишга солган муаммолар билан яшайди.

Key words: Журналистика, Euronews, телеканал

Журналистика ҳозир, айна шу кунда кишиларни қизиқтирган, ўйлантирган, ташвишга солган муаммолар билан яшайди. Иқтисодий таназзул, сиёсий ўзгаришлар, меҳнат бозори, пул ва унинг қадри, бозор тизимида нархнинг ўзгаришлари ва шу каби ижтимоий характерга эга бўлган ахборотлар доимо жамиятнинг турли қатламларини қизиқтириб келган. Журналист кундалик, оддий ҳодисалардан долзарб ҳодисаларни ажрата билиши зарур.

“Euronews” (“Евроњьюс”) телеканаллари ўз томошабинлари учун долзарб мавзуларда турли хил янгиликларни, кўрсатувларни тайёрлашга ҳаракат қиладилар. Булар жумласига parlamento, Europe, questions for Europe, wall street live, business, markets ва ҳоказолар киради. Буларда томошабин ўзи қизиқтирган ахборотни қисқа маълумот билан тезда билиб олади. Масалан, Еуронини олсак, Европа аҳолиси доим ундаги давлатларнинг ўзаро муносабатларини билишни истади ва айна шу кўрсатув уларга европаларни қизиқтираётган саволларига жавоб олишларида ёрдам беради.

“Euronews” канали дунёнинг турли каналлари ва ахборот агентликлари билан ҳамкорликда фаолият юритиши, унинг дунё вазиятидан бохабар бўлишида ва шу билан биргаликда улардан тезкорлик билан ахборот олишида кўмақдир. “Euronews” содир бўлган ҳодисани ўша заҳотиёқ узатишга ҳаракат қилади. Бу хабар тўғридан-тўғри узатилиши мумкин, экранда қўшимча ойна орқали ёки титрларда ёзиб бориш йўли билан ҳам ахборот берилиши мумкин.

Бундан ташқари, тезкорликда каналда ўз фаолиятини юритаётган журналистлар ҳам аҳамиятли роль касб этадилар. “Euronews” канали учун

турли ҳил ахборот ва ТВ агентликларидан ташқари ахборот маҳсулотларини 200 дан ортиқ журналистлар ҳам етказиб берадилар. Шу билан бирга, “Euronews” ўз томошабинларига ахборотни LIVE тарзда, нафақат ТВ платформасида балки, интернет ва мобил телефонлари тизими орқали ҳам тезкорлик билан етказди. Тезкорлик телеканал учун умуман олганда, жуда керакли унсур бўлиб, бундан мустасно бўлиш канал аудиториясини кескин қисқариши сабабларидан биридир.

Тезкорлик борасида москвалик журналист В.Г.Кузнецов қуйидаги воқеани айтиб ўтади. У Марсел телестудиясида бугунги кун янгиликларини эфирга узатиш жараёнини кузатган. Бу шаҳардан бутун Францияга кундузи юз берган энг катта йўл ҳалокати ҳақидаги ахборот намойиш қилинган. Телестудия ходимларининг айтишларича, ахборотнинг бутун жозибаси шундаки, репортёр ҳалокат жойига ўт ўчирувчилар гуруҳидан олдин етиб келган, бензин ёниб тугамасдан тасвирга туширилган тасма билан студияга қайтиб келган. Марсел телестудиясида 10 нафар журналист бўлиб, уларнинг ҳар бири кинотасвирга тушириш, тасвир ва овозни монтаж қилиш, кадрда бошловчи ва сухандон вазифасини бажариш, машина ҳайдаш малакасига эга. Булар ҳам ахборот тезкорлигини таъминловчи омиллар сирасига киради. Аввалда таъкидлаб ўтган “Euronews” каналидаги “no comment” тасвирларида оператор маҳоратига келсак. Демак оператор оддий техник ҳодим эмас, у журналист билан бир поғонадаги ижодкор ёхуд журналист қолган соҳалар билан ўз касбини қай даражада яхши билса шу даражада таниш.

“Euronews”нинг рақобатбардошлиги унинг турли сифатлари билан боғлиқ. Кўп миллатли концепцияси форматида акс эттирилган. У Европанинг турли телекомпаниялари томонидан тақдим этилган ахборот репортажларининг ўзига хос дайджестлари бўлиб хизмат қилмоқда. Унинг дастурлари 11та: инглиз, француз, испан, немис, рус, итальян, турк, португал, араб, форс ва украин тиллардаги шарҳлар билан биргаликда узатилади. Европа телекомпаниялари томонидан берилаётган корреспондентларнинг репортажлари эфирда синхрон тарзда таржима қилиниб боради. “Euronews” ни рақамли форматда томоша қилишда томошабин пультанинг керакли тугмасини босиб, осонликча бошқа тилни танлаши мумкин.

Фавқулотда ёки аҳамиятли воқеалар “Euronews”да тўғридан-тўғри эфир орқали узаттирилади. Бу ҳолатда ахборот устида ишловчи жамоалардан бири ёхуд махсус гуруҳ 11 та шарҳловчилар хонасини эгаллайди. Одатда

келаётган ахборот устида олдиндан тайёрланган матнсиз ишлаб, чиқишлар ҳамда матбуот анжуманларни синхрон таржима қилиб, ҳозиргина бўлиб ўтган йирик офат тўғрисидаги маълумотларнинг барчасини умумлаштириб, энг муҳим сайлов натижаларини эълон қилишади ёки тантанали маросимларни шархлайди. Йирик терактлар ёки ҳал қилувчи ҳарбий ҳаракатлар сингари глобал миқёсдаги ҳодисаларни ёритишда тўғридан-тўғри эфир соатлар давом этиши мумкин ҳамда бир вақтнинг ўзида ҳам бошловчи, муҳаррир ва синхрон таржимон ролларини бажарувчи журналистлардан бундай фавқулотда вазиятларда муайян профессионалик ва бардошлилик талаб қилинади.

“Тўғридан-тўғри узаттиришлар каналимизнинг ўзига хослиги ҳамда нуфузини кучайтириш учун ҳаётий муҳимдир”, - каналнинг “Таҳририят кўрсатмалари” да шундай деб ёзилган.

Журналистлар бундай фавқулотда ҳолатларда қоидага кўра, компьютер графикаси бўлими томонидан тезкор тайёрланган харита бўйича қисқа ахборот матнини “жонли” ёзиб олишади ёки ўқийди. 15:00 ҳамда 19:30 орасидаги муддатда ньюзрумда – кечки прайм тайм олди энг максимал иш билан бандлик даври бўлиб, ўн бир тилдаги узаттириш бўлимларидан учтадан муҳаррир фаолият юритади. Куннинг қолган қисмида бир ёки икки жамоа ахборотни янгилаб туради. Бошловчилар йўқлигида ахборотни мунтазам янгилашга тайёрлаш мураккаб жараён дир. Бир ёхуд бир нечта мавзулардаги лавҳалар ўзаро мослашуви ҳамда алоқаси бир неча тилда бир вақтнинг ўзида назорат қилиниши лозим. Узаттиришнинг тез мослашувчан давомийлиги у ёки бу соатларда ньюзрумдаги муҳаррирлар ва журналистлар сонига тўғри пропорционал дир. “Euronews” канали шахсий съёмкаларни олиб бормаслигини ҳисобга олсак, бу соатлар турли манбалардан видеоматериалларнинг қабули графиги билан ҳам аниқланади.

Таҳлилчилар бўлими жамоаси продюсер раҳбарлигида иш кунларида кечки дастурга мўлжалланган энг долзарб мавзуларнинг чуқурлашган шарҳларини ёзиб олади шунингдек, “европаликлар” ва “фокус” номли қатор кундалик дастурларни чиқариб, интервьюларни таржима қилмоқда. Бундан ташқари, айнан мана шу жамоа одатда режалаштирилган воқеалар - сайлов натижаларини аниқлаш, расмий маросимлар, халқаро саммитларни тўғридан-тўғри эфирда шарҳлаш мақсадида жалб қилинади.

“Euronews” да чиқадиган таҳлилий материаллар кўриб чиқалаётган муайян ҳодисаларга исталган муаллифлик баҳосини инкор этувчи таҳририят сиёсатининг принципларига амал қилади. Бўлимнинг вазифаси – у ёхуд бу ҳолатларда кимнингдир ҳақ ёки ноҳақлиги хусусида хулоса чиқармасдан, куннинг долзарб мавзуларининг тарихий ҳамда геосиёсий таркибини холисона эслатиб ўтиш. “Euronews” таҳлили ОАВ нинг кўпчилигига хос таҳририят ёхуд муаллифлик шарҳларидан фарқ қилади ва муайян масалада журналист ёхуд таҳририят позициясини асослайди.

“Euronews” томошабинлари бўлажак маданий воқеалар эълонини овоз бериш талаб қилинмаганлиги сабабли муҳаррирларнинг иштирокисиз ҳам махсус продюсерлар томонидан тайёрланувчи “Agenda” (“Афиша”) номли рукнида кузатиб боришмоқда. Бу кичик рукн у ёхуд бу тадбирларнинг қачон, қаерда бўлиши режалаштирилаётганлиги хусусида маълумот берувчи матнли изоҳлар билан бирга суратларнинг мусиқа остида алмашинувини кўзда тутди. Рукн продюсери юзлаб музейлар, кўргазма заллари ва шаҳар ҳамда давлат ҳудудларининг маъмурий органларидан энг қизиқарли пресс-релизларни танлаб олади.

“Euronews” телеканаллари ва Европа маъмурияти орасида тор шерикчилик кўпроқ ҳажмли, “тўлиқ метражли” “terra viva”, “space” ва “futuris” мавзули дастурлари эфирдан мунтазам узаттирилади. “Terra viva” (“Тирик ер”) – “Euronews” нинг атроф-муҳит муҳофазаси масаласидаги янги муаммолар ҳамда уларнинг ечими ҳақида ҳикоя қилувчи экологик дастур; ўзига хос аҳамияти Европа парламентининг махсус молиялаштирувига имкон яратади. Дастурнинг ишлаб чиқарилиши вақти-вақти билан тугатилиб, тегишли шартноманинг узайтирилиши шароитларидан келиб чиқиб янгиланиб туради.

Овоз берилган “тўлиқ метражли” дастурлар ҳафта давомида кунига икки-уч мартаба эфирдан узатилиб, www.euronews.net интернет сайтида жойлаштирилади.

Маданий “журнал” эфирни тўлдиришда муҳим аҳамият касб этади. Кўнгилочар саноатнинг маркази Америка Қўшма Штатлари эканлиги фактидан қочиб қутулиб бўлмайди, бироқ “Euronews” каналининг вазифаси Европада ҳамда дунёнинг бошқа ҳудудларида бошқача маданий фаолият олиб борилаётганлигини кўрсатишдан иборатдир.

References:

1. <http://www.televisionbroadcast.com/article/95488>.
2. <http://www.medialit.org/reading-room/societys-storyteller-how-tv-creates-myths-which-we-live>
3. <http://www.wikipedia.org>
4. <http://world.std.com/~camera>
5. <http://www.nieman.harvard.edu>
6. www.euronews.net

